

NEW INSCRIPTION FROM THE NECROPOLIS OF OLBIA

НОВИЙ НАПИС ІЗ НЕКРОПОЛЯ ОЛЬВІЇ

Микола Ніколаєв

доктор історичних наук
E-mail: olbiopol@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3994-1150
Researcher ID: AАН-7628-2020
Центральноукраїнський національний
технічний університет, Україна

Mykola Nikolaev

Doctor of Historical Science (Dr. Hab. in History)
E-mail: olbiopol@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3994-1150
Researcher ID: AАН-7628-2020
Central Ukrainian National Technical University,
Ukraine

ABSTRACT

*A new marble funerary inset (ἐμβολή) in a limestone stele from Olbia, featuring a fragmentary inscription in two lines [...]/ΜΕΛΩΝ / [...]/ΟΚΛΕΟΣ, is introduced into scholarly circulation. The inscription was executed by a highly skilled engraver and, based on palaeographic analysis, dates to the 4th century BC. The onomastic reconstruction of the damaged name [...]/μέδων allows for multiple possibilities, including Κλεομέδων, Διομέδων, Καλλιμέδων, Ναυσιμέδων, Αλκιμέδων, Αστυμέδων, Λαμέδων, Λαομέδων, Ίππομέδων, Αὐτομέδων, Μέδων, Πολυμέδων, Εὐμέδων, Εὐρυμέδων, Ἀμφιμέδων, Ἀγαμέδων, among others. A similar situation arises with the reconstruction of the fragmentary patronymic [...]/οκλέος, which may correspond to Ἀγαθοκλέος, Ἀριστοκλέος, Αὐτοκλέος, Στρατοκλέος, Δωροκλέος, Ἄνδροκλέος, Τιμοκλέος, Πυθοκλέος, Ξενοκλέος, Διοκλέος, Φιλοκλέος, Τηλοκλέος, Ἑκατοκλέος, Θεοκλέος, Νικοκλέος, Πατροκλέος, Δημοκλέος (Δαμοκλέος), and others. In Olbia, the names Πολυμέδων and Αλκιμέδων are attested and correspond to the ending [...]/μέδων, while a significantly greater number of names (and/or patronymics) correspond to the ending [...]/οκλέος, including Ἀριστοκλῆς, Ίπποκλῆς, Θεοκλῆς, Ἀγαθοκλῆς, Τιμοκλῆς, Νικοκλῆς, and Ἑκατοκλῆς. However, traditional onomastic reconstruction does not provide sufficient arguments for definitively restoring the fragmentary name and patronymic. Therefore, the optimal reading of the inscription is proposed as follows: **vac. / [...]/μέδων / [...]/οκλέος / vac.** A promising direction for a more precise reconstruction of this inscription may be the previously developed algorithm for prosopographical reconstruction, dating, and interpretation, based on the restoration of the eponymous chronology of Olbia from the 4th to the 1st century BC. However, this lies beyond the scope of the present study. It is traditionally believed that Olbia Pontica, in contrast to Chersonesus Taurica, produced significantly fewer funerary monuments. This is especially true for so-called ἐμβολή, marble insets in limestone stelae. Only one such example is known from Olbia—the funerary stele SEG 27: 444 of Epikrates, son of Isokrates, from the Posidonios family (340–320 BC) — along with several severely damaged fragments, including the one published here for the first time. In our view, the use of funerary monuments, particularly ἐμβολή, in both Olbia and Chersonesus did not exhibit substantial local differences; the apparent distinctions are merely the result of historical circumstances. According to Dio Chrysostom, Olbia's necropolis suffered significant destruction by barbarian incursions, whereas numerous Chersonesian funerary monuments were concentrated within the multi-layered masonry of Zenon's Tower. Additionally, a hypothesis is proposed regarding the supply of high-quality τῶν ἐμβολῶν to the Northern Black Sea poleis from Greece.*

Key words: North Black Sea region, Olbia, ancient Greek epigraphy, funerary epigraphy, digital epigraphy.

Постановка проблеми й актуальність дослідження. Виявлення та введення до наукового обігу нових лапідарних пам'яток є одним із надважливих напрямів розвитку досліджень зі стародавньої історії Північно-Західного Причорномор'я. Археологами на даний час знайдено та опрацьовано тисячі таких написів. Ці написи опубліковані у відповідних каталогах *IOSPE I, II, III, IOIb, CIRB* тощо та зберігаються у музеях. Втім, випадкові знахідки артефактів та реалії сьогодення, такі як існування «чорної археології» визначають наявність приватних колекцій, зокрема, лапідарних написів з античних полісів Північно-Західного Причорномор'я. У цій ситуації доречно згадати висловлювання видатної дослідниці Ольвії к. і. н., Валентини Володимирівни Крапівіної

(1950–2013), яка вважала, що за великим рахунком немає різниці де зберігається той чи інший артефакт, у приватній колекції чи у фондах музею; головне, щоб він не випав із поля зору вчених та був доступний для дослідження. На жаль, лише незначна частина приватних колекціонерів надає доступ до своїх колекцій вченим. Саме такий позитивний випадок буде розглянуто в цій статті. Отже, метою статті є перша публікація фрагментарного лапідарного напису із приватної колекції³. Дослідження напису виконувалося по допомогу типових наукових методів, зокрема, таких, що застосовуються у допоміжних історичних дисциплінах (палеографія, епіграфіка, ономастика тощо). Для опису лапідарного напису використаний сучасний формат, розроблений Інститутом Ausonius (м. Бордо, Франція).

Виклад основного матеріалу. Фрагментарна мармурова плита з давньогрецьким написом з Ольвії традиційно для приватних колекцій має відсутній археологічний контекст, за винятком очевидного факту її первинного використання на міському некрополі (див. нижче). Втім, доречно згадати ще одну важливу тезу В.В. Крапівіної, яка стосується дослідження лапідарних написів та на яку ми вже неодноразово покликалися (Ніколаєв 2021). Отже, виконавши аналіз умов знахідки переважної більшості лапідарних написів Ольвії, дослідниця встановила, що зазвичай вони знайдені не *in situ*, а у випадковому положенні. Відповідно, переміщений стан не характеризує час їхнього первинного використання. Тому найбільше значення має не контекст знахідки напису, а контекст загальної історії Ольвії, відновлюваний в основному за всією сукупністю археологічних джерел (Крапивина, 2009: 283–284). Ця теза, у сутності, спростовує традиційне уявлення про те, що пам'ятки, знайдені поза планомірними археологічними розкопуваннями, не можуть вважатися повноцінними історичними джерелами⁴ (Ніколаєв 2021; Ніколаєв, Циганенко, 2023).

Мармурова плита публікується за світлинами, що їх передав колекціонер. Плита має ширину 15,0 см (пошкоджено), висоту 11,0 см (пошкоджено) та товщину 3,5 см (не пошкоджено)⁵. Мармур дрібнозернистий, білий із жовтуватим відтінком та без побічних включень. І лицьовий і зворотний бік плити відшліфовано (рис.1). Зовнішній вигляд пам'ятки показує, що вона є фрагментом так званої ἐμβολή – мармурової вставки що її закріплювали у вапняковій надгробній плиті.

Нижня грань плити (рис. 2, знизу) сколота, проте подекуди має сліди незначного загладжування, що виникли, ймовірно, при її вторинному використанні. Горішня грань плити частково зберіглася (рис. 2, зверху). Вона відшліфована (*sic*), проте, на її поверхні зроблено ланцюжок спеціальних вищербин, що мають на меті, ймовірно, поліпшення подальшого зціплення плити із вапняковою основою надгробної пам'ятки через заливку зв'язувального розчину⁶. Отже, ймовірно, обробка досліджуваної плити є аналогічною фрагменту *IOlb 104* у якого відшліфовані лицьова, задня та збережені права та нижня грані; товщина цього фрагменту майже збігається з досліджуваним – 3,1 см.

Ліва грань плити втрачена разом із частиною епіграфічного поля (рис. 3, зліва). Права грань плити (рис. 3, справа) є лише частково пошкодженою; про це можливо стверджувати оскільки права частина епіграфічного поля є неушкодженою. Права грань на відстані 3,0 см від горішньої грані утримує ненаскрізний отвір завглибшки близько 3,3 см та діаметром 0,8 см (рис. 3, справа). Призначення цього отвору неясне. Найімовірніше він пов'язаний із вторинним використанням плити. Припущення, що цей отвір слугував для установки фіксувального штифта проти випадіння плити з вапнякової основи малоймовірно з огляду на непорівняну крихкість вапняку та мармуру. Загалом, спостерігається наявність незначного загладжування пошкоджених поверхонь, ймовірно, внаслідок вторинного використання плити.

³ Автор висловлює подяку приватному колекціонеру з м. Херсон за наданий фотоматеріал та виконані обміри геометричних характеристик напису. Велика подяка колезі Дану Дана (Dan Dana) за висловлені цінні рекомендації, які сприяли підвищенню якості цієї статті.

⁴ Втім, що стосується керамічної та магічної епіграфіки контекст знахідки має вирішальне значення в їхньої подальшої інтерпретації.

⁵ Звертаємо увагу, що відома ольвійська мармурова плита *SEG 27:444* з нагробною епіграмою Епікрата Ісократова (Козуб, Белецкий, 1977) має товщину 3,5 см, що абсолютно збігається з досліджуваною пам'яткою.

⁶ Плита Епікрата Ісократова, також на бокових гранях має спеціальну підтеску для кріплення її у стелі (Козуб, Белецкий, 1977).

Рисунок 1. Зовнішній вигляд лицьового та зворотного боку мармурової плитки з написом

Епіграфічне поле утримує дві фрагментарні стрічки. Довжина першої стрічки – 12,0 см, другої – 13,5 см. Розмір літер – від 1,6 до 2,2 см. Немає жодних слідів забарвлення літер красним кольором. Відстань між стрічками – близько 0,8 см. Розмір вільного епіграфічного поля від неушкодженої горішньої грані до першої стрічки – 3,4 см. Немає будь-яких підстав вважати, що досліджуваний напис містив більш ніж дві стрічки. Це впливає з того, що відстань між першою та другою стрічкою становить близько 0,8 см, а збережене епіграфічне поле нижче другої стрічки – не менш 2,3 см і там відсутні будь які сліди літер.

Напис у двох стрічках утримує 9 літер давньогрецької абетки, зокрема, літери *дельта*, *епсильон*, *каппа*, *лямбда*, *мі*, *ні*, *сигма*, *омікрон*, *омега*. Напис виконано дуже старанно; відчувається праця високопрофесійного різьбяр; застосовувалася лінійка та циркуль, хоча слідів розмітки не помітно. Напис виконаний у манері так званого *неповного стойхедону* (Яйленко 2017: 248); перші літери двох стрічок вирізані строго одна під одною; надалі цей алгоритм втрачається. Палеографічні особливості напису: *дельта* – має форму рівнобедреного трикутника; *епсильон* – утримує дещо подовжені горизонтальні гasti однакового розміру; *каппа* – з довгими наклонними гастами; *лямбда* – без особливостей; *мі* – широко відкриті гasti; *ні* – має коротку праву вертикальну гасту; *сигма* – чотирьох членна з паралельними несуміжними гастами, середній кут не наближається до правого габариту літери; *омікрон* – має розмір, незначно менший порівняно з розміром інших літер⁷ та «висить» над горішнім габаритом стрічки; *омега* – має розкриті вертикальні гasti. Літери не глибоко вирізані у мармур. На кінцях гаст мають невеличкі декоративні потовщення. Слід зазначити, що шрифту, яким виконана досліджувана мармурова вставка є подальшим розвитком шрифту, якій існував наприкінці V ст. до Р.Х.; він розвивався в бік появи декоративних потовщень на кінцях гаст (Книпович 1966; Яйленко 2017). Цей шрифт є майже абсолютним палеографічним

⁷ Як відомо, перші написи зі зменшеним розміром літери *омікрон* з'являються близько 350 рр. до Р.Х. співіснуючи з традиційним порівняним розміром цієї літери (Ніколаєв, 2021).

Scientific Bulletin of the Izmil State University of Humanities.
Section Historical Sciences. Issue 69

аналогом датованого за просопографією 380–360 рр. до Р.Х. вотивно-будівельного напису Євресибія Сирискова (Николаев 2014: 292). Такий шрифт, також утримує датована 327–322 рр. до Р.Х. посвята *Iolb* 71 жреців Євресибія (Stolba 2013; Николаев 2014: 295). Повним палеографічним аналогом (але, не абсолютним!) досліджуваної пам'ятки є, також мармурова вставка Епікрата Ісократова (Козуб, Белецкий 1977); але виконана остання дещо грубіше. До речі, палеографічне датування цієї вставки в *editio princeps* як перша половина IV ст. до Р.Х. неодноразово ставало предметом нашої критики; дослідники припускаються методологічної помилки беручи до уваги найстаріші палеографічні форми та, зафіксувавши наявність нових форм, у подальшому їх ігнорують (*sic*); просопографічне датування мармурової вставки Епікрата Ісократова: 340–320 рр. до Р.Х. (Николаев 2014; Ніколаєв 2022). Отже, *палеографічне датування досліджуваної вставки охоплює майже все IV ст. до Р.Х.*

Напис є таким:

vac.
[.....]ΜΕΛΩΝ
[.....]ΦΚΛΕΟΣ
vac.

Інтерпретація напису не спричиняє складнощів; перша стрічка утримує фрагмент імені [...].μῆδων, друга стрічка – фрагмент патроніма [...].φκλέος [Соломоник 1964; 1983]. Насамперед була виконана перевірка щодо можливого з'єднання з досліджуваною плиткою написів *Iolb* 104, *Iolb* 105, *Iolb* 106, *Iolb* 109, що вченими [Козуб, Белецкий 1977: 175] вважаються як суттєво фрагментарні ольвійські ἐμβολαί. Результати такої перевірки виявилися негативними. Втім, огляд вказаних написів надає деякі додаткові матеріали до інтерпретації досліджуваної вставки. Так, фрагментарна вставка *Iolb* 104, має *відшліфовані* лицьову та задню поверхню; також *відшліфовані*, що збереглися права та нижня грані; висока якість обробки мармуру вставці *Iolb* 104 дозволяє запропонувати гіпотезу: досліджувана нами вставка, також мала шліфування усіх бокових граней. Відповідно, не виключено, що такі *якісно оброблені та шліфовані з усіх боків мармурові вставки постачалися з Греції до Північного Причорномор'я* (Ольвії, Херсонесу тощо)

Далі, звернемо увагу на зауваження [Козуб, Белецкий 1977] про те, що Ольвія на відміну від Херсонесу майже не мала традицій використання мармурових вставок та й взагалі надала значно меншу кількість пам'яток надгробної епіграфіки. На нашу думку, *використання і в Ольвії та й у Херсонесі надгробних пам'яток, зокрема, τὼν ἐμβολῶν не має локальних відмінностей; удавані відмінності визначаються лише ходом історичних подій. Так, некрополь Ольвії за свідченням Діона Хризостома зазнав суттєвих пошкоджень від варварів; у той час як велика кількість херсонеських надгробків була сконцентрована у багатощарових кладках бапти Зенона.*

Ономастичний алгоритм відновлення пошкодженого імені [...].μῆδων передбачає велику кількість варіантів, зокрема, Κλεομῆδων, Διομῆδων, Καλλιμῆδων, Ναυσιμῆδων, Ἀλκιμῆδων, Ἀστυμῆδων, Λαμῆδων, Λαομῆδων Ἴππομῆδων, Αὐτομῆδων, Μῆδων, Πολυμῆδων, Εὐμῆδων, Εὐρυμῆδων, Ἀμφιμῆδων, Ἀγαμῆδων тощо⁸. Аналогічна ситуація складається і з ономастичною реконструкцією фрагмента патроніма [...].φκλέος: Ἀγαθοκλέος, Ἀριστοκλέος, Αὐτοκλέος, Στρατοκλέος, Δωροκλέος, Ἀνδροκλέος, Τιμοκλέος, Πυθοκλέος, Χσενокλέος, Διοκλέος, Φιλοκλέος, Τηλοκλέος, Ἐκατοκλέος, Θεοκλέος, Νικοκλέος, Πατροκλέος, Δημοκλέος (Δαμοκλέος), Φιλοκλέος тощо.

В Ольвії відомі імена Πολυμῆδων (каталог *IOSPE* 201; посвята *Iolb* 71), що належить Євресибіадам та Ἀλκιμῆδων (стіно будівний напис *SEG* 32: 795), що належить невідомому другорядному роду. Імена (та/або патроніми), що відомі в Ольвії та відповідають закінченню [...].φκλέος є такими: Ἀριστοκλῆς, Ἴπποκλῆς, Θεοκλῆς, Ἀγαθοκλῆς, Τιμοκλῆς, Νικοκλῆς, Ἐκατοκλῆς. Втім, традиційна ономастична реконструкція не надає аргументів до реального відновлення фрагментарного імені та патроніма. Оптимальним варіантом є читання пам'ятки у вигляді:

vac.
[...].μῆδων
[...].φκλέος
vac.

⁸ Всі ці імена є двокомпонентними; їхнім основним компонентом є μῆδων – *володар, начальник*; він походить від дієслова μῆδω – *дбати, опікуватися, охороняти, тобто панувати.*

Перспективним напрямом реальної реконструкції цієї пам'ятки може вважатися лише розроблений раніше алгоритм просопографічної реконструкції, просопографічного датування та просопографічної інтерпретації (Николаев, 2014; Николаев, 2022), що виходить за межі нашого завдання цієї статті.

Рисунок 2. Зовнішній вигляд горішньої та нижньої грані мармурової плитки з написом

Рисунок 3. Зовнішній вигляд лівої бокової та правої бокової грані мармурової плитки з написом.

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА

- Книпович Т. Греческое лапидарное письмо в памятниках Ольвии. *Нумизматика и эпиграфика*. 1966. Т. 6. С. 3–30.
- Козуб Ю., Белецкий А. Стихотворная эпитафия Эпикрата из Ольвии. *Вестник древней истории*. 1977. № 1. С. 172–175.
- Крапивина В. Об общей характеристике и археологическом контексте надписей Ольвии. *Ольвийские древности*. Сб. науч. тр. памяти В. М. Отрешко; ред.-сост. Буйских С., Лысенко Л. Киев. 2009. С. 283–284.
- Николаев Н. Просопография Ольвии Понтийской V в. до н. э. – I в. н. э.: монография в двух книгах. Киев. 2014.
- Николаев М. Нові написи із Тіри та Ольвії. *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету*. Серія: Історичні науки. 2021. Вип. 55. С. 18–24.
- Николаев М. Хронологія Північного Причорномор'я IV–I ст. до Р.Х. Ізмаїл, 2022. 288 с.
- Николаев М. Сучасний стан лапідарної палеографії Ольвії. *Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету*. Серія: Історичні науки. 2023. Вип. 61. С. 42–52.
- Николаев М., Циганенко Л. Новий напис на свинцевій пластині з Ольвії як історичне джерело. *Рукописна та книжкова спадщина України*. 2023. № 30. С. 181–199.

Scientific Bulletin of the Izmil State University of Humanities.
Section Historical Sciences. Issue 69

Николаев Н. Новая интерпретация надписи на бронзовом зеркале из Ольвии. *Revista Arheologică, serie nouă*. 2024. Vol. XX. Nr. 2. P. 5–15.

Соломоник Э. Новые эпитафические памятники Херсонеса. Киев, 1964.

Соломоник Э. Из эпиграфики Херсонеса. Вестник древней истории. 1983. № 4. С. 66–87.

Яйленко В. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса, Боспора VII в. до н. э. – VII в. н.э. Санкт-Петербург, 2017.

Stolba V. A Prosopographical Note on IOlbia 71 (Dubois IGDOlbia 11). *Mnemosyne*. 2013. Vol. 66. Iss. 2. P. 293–302.

REFERENCES

Knipovich T. N. (1966). Grecheskoe lapidarnoe pis'mo v pamyatnikakh Ol'vii [Greek lapidary writing in the monuments of Olbia] *Numizmatika i epigrafika* [Numismatics and epigraphics]. Т. 6. P. 3-30. [in Russian].

Krapivina, V. V. (2009). Ob obshchey kharakteristike i arkheologicheskom kontekste nadpisey Ol'vii [On the general characteristics and archaeological context of the Olbia inscriptions]. *Ol'viyskie drevnosti* [Olbian antiquities]. Sb. nauch. tr. pamyati V. M. Otreshko; red.-sost. Buyskikh S. B., Lysenko L. A. K. P. 283-284. [in Russian].

Nikolaev M. (2021). Novi napysy iz Tiry ta Olvii [New inscriptions from Tyras and Olbia]/Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Istorychni nauky. Vypusk 55. P. 18-24. [in Ukrainian].

Nikolaev M. (2023). Suchasnyi stan lapidarnoi paleohrafii Olvii [The lapidary paleography of Olbia: current state]/Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Istorychni nauky. Vypusk 61. P. 42-52. [in Ukrainian].

Nikolaev M. (2024). Novaia interpretatsiya nadpysy na bronzovom zerkale iz Olvii [A new interpretation of the inscription on the bronze mirror from Olbia]. *Revista Arheologică, serie nouă*. Vol. XX, nr. 2. P. 5-15. [in Russian]. DOI: <https://doi.org/10.52603/RA.XX.2.2024.01>

Nikolaev M. I. (2022). Khronolohiya Pivnichnoho Prychornomor'ya IV–I st. do R. Kh. [Chronology of the Northern Black Sea region in the 4th – 1st centuries BC. Selected works]. *Izmayil*. 288 p. [in Ukrainian].

Nikolaev M., Tsyganenko L. (2023). Novyi napys na svyntsevii plastyni z Olvii yak istorychne dzherelo [New inscription on lead plate from Olbia as historical source] /Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy [Manuscript and Book Heritage of Ukraine]. № 30. P. 181-199. [in Ukrainian]. DOI: <https://doi.org/10.15407/rksu.30.181>

Nikolaev, N. I. (2014). Prosopografiya Ol'vii Pontijskoy V v. do n. e. - I v. n. e.: [Prosopography of Olbia Pontika V cent. BC-I cent. AD]. (monografiya v dvukh knigakh). K. [in Russian].

Solomonik E. I. (1964). Novie epigraficheskie pamyatniki Khernsonesa [New epigraphic monuments of Chersonesos]. Kyiv. [in Russian].

Solomonik E. I. (1983). Iz epigrafiki Khersonesa [From the epigraphy of Chersonesos]. *Vestnik drevnei istorii*. № 4. P. 66-87. [in Russian].

Stolba V. (2013). A Prosopographical Note on IOlbia 71 (Dubois IGDOlbia 11). *Mnemosyne*. Vol. 66, iss. 2. P. 293–302. [in English]

АНОТАЦІЯ

У науковий обіг вводиться нова мармурова надгробна вставка у вапнякову стелю з Ольвії – *έμβολή* – з фрагментарним написом у дві стрічки [.....]ΜΕΔΩΝ / [.....]ΡΟΚΛΕΟΣ. Напис виконаний високопрофесійним різьбярем та за палеографією датується IV ст. до Р.Х. Ономастичний алгоритм відновлення пошкодженого імені [.....]μέδων передбачає велику кількість варіантів, зокрема, Клеομέδων, Διομέδων, Καλλιμέδων, Ναυσιμέδων, Αλκιμέδων, Αστυμέδων, Λαμέδων, Λαομέδων, Ἰππομέδων, Αὐτομέδων, Μέδων, Πολυμέδων, Εὐμέδων, Εὐρυμέδων, Αμφιμέδων, Ἀγαμέδων тощо. Аналогічна ситуація складається і з ономастичною реконструкцією фрагмента патроніма [...]ροκλέος: Ἀγαθοκλέος, Ἀριστοκλέος, Αὐτοκλέος, Στρατοκλέος, Δωροκλέος, Ἀνδροκλέος, Τιμοκλέος, Πυθοκλέος, Χσενокλέος, Διοκλέος, Φιλοκλέος, Τηλοκλέος, Ἐκατοκλέος, Θεοκλέος, Νικοκλέος, Πατροκλέος, Δημοκλέος (Δαμοκλέος), Φιλοκλέος тощо. В Ольвії відомі імена Πολυμέδων та Αλκιμέδων, що відповідають закінченню [.....]μέδων; значно більше відомо імен (та/або патронімів), що відповідають закінченню [...]ροκλέος: Ἀριστοκλῆς, Ἰπποκλῆς, Θεοκλῆς, Ἀγαθοκλῆς, Τιμοκλῆς, Νικοκλῆς, Ἐκατοκλῆς. Втім, традиційна ономастична реконструкція не надає

аргументів до реального відновлення фрагментарного імені та патроніма. Отже, оптимальним варіантом є читання пам'ятки у вигляді: *vac.* / [...]μῆδων / [...]ρκλέος / *vac.* Перспективним напрямом реальної реконструкції цієї пам'ятки може вважатися лише розроблений раніше алгоритм просопографічної реконструкції, просопографічного датування та просопографічної інтерпретації, якій ґрунтується на відновленні епонімного літочислення Ольвії IV–I ст. до Р.Х.; наразі це, однак, виходить за межі нашого завдання. Традиційно вважається, що Ольвія Понтійська на відміну, наприклад, від Херсонесу Таврійського надала значно меншу кількість надгробних пам'яток. Особливо це стосується так званих ἐμβολή – мармурових вставок у вапнякові стели. В Ольвії є відомою лише одна вставка – надгробок SEG 27: 444 Епикрата Ісократова з роду Посидоніїв 340–320 рр. до Р.Х. та декілька суттєво пошкоджених фрагментів, зокрема і той, що публікується вперше. На нашу думку, використання і в Ольвії та й у Херсонесі надгробних пам'яток, зокрема, ἐμβολή не має локальних відмінностей; удавані відмінності визначаються лише ходом історичних подій. Так, некрополь Ольвії за свідченням Діона Хризостома зазнав суттєвих пошкоджень від варварів; у той час як велика кількість херсонеських надгробків була сконцентрована у багатошарових кладках бапти Зенона. Також, пропонується гіпотеза про постачання високоякісних τὸν ἐμβολῶν до полісів Північного Причорномор'я з Греції.

Ключові слова: Причорноморський регіон, Ольвія, давньогрецька епіграфіка, поховальна епіграфіка, цифрова епіграфіка.

СКОРОЧЕННЯ

- IOLb* – Надписи Ольвіи. 1968.
IOSPE – Latishev B. 1916. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropolis
LGPN – The Lexicon of Greek Personal Names
SEG – Supplementum epigraphicum Graecum
Tolstoi, Graffiti – Толстой И. И. 1953. Греческие граффити древних городов Северного Причерноморья. 155 с
CIRB – Корпус боспорских надписей. 1965.